

УДК 614.1

DOI 10.5281/zenodo.18220838

Научная статья

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОКЛЮШЕМ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В ПЕРИОД С 2019 ПО 2023 ГОД

EPIDEMIOLOGICAL DYNAMICS OF PERTUSSIS INCIDENCE IN PRIMORSKY KRAI FROM 2019 TO 2023

БАРАНСКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,*Тихоокеанский государственный медицинский университет.***КОЖЕМЯКИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА,***Тихоокеанский государственный медицинский университет.***ЧАГИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,***кандидат медицинских наук, доцент,**Тихоокеанский государственный медицинский университет.***BARANSKAYA MARIA SERGEEVNA,***Pacific State Medical University.***KOZHEMYAKINA EKATERINA ALEKSEEVNA,***Pacific State Medical University.***CHAGINA EVGENIYA ALEXANDROVNA,***Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,**Pacific State Medical University.*

В работе представлен подробный анализ статистических данных о заболеваемости коклюшем на территории Приморского края в период 2019–2023 гг. на основе данных Приморскстата. Рассмотрены этиология и эпидемиология коклюшной инфекции, механизмы развития заболевания и типичная клиническая картина. Описана доля заболевания в отчетной структуре инфекционности болезней за период 2019–2023 гг. Описана динамика эпидемиологического индекса роста в 2019–2023 гг. с максимальным количеством случаев в 2021–2023 гг. и выявлен период низкой заболеваемости. Полученные результаты свидетельствуют о неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коклюшу в Приморском крае, достигшей пика в 2023 году. Рост заболеваемости может быть связан с комплексом факторов, включая последствия пандемии COVID-19 и естественную цикличность инфекции.

This paper presents a detailed analysis of statistical data on whooping cough incidence in Primorsky Krai from 2019 to 2023, based on Primorsky Statistics Service data. The paper examines the etiology and epidemiology of whooping cough infection, the mechanisms of disease development, and the typical clinical presentation. The contribution of the disease to the reported infectious disease structure for 2019–2023 is described. The dynamics of the epidemiological growth index from 2019 to 2023 are described, with the maximum number of cases in 2021–2023, and a period of low incidence is identified. The obtained results indicate an unfavorable epidemiological situation for whooping cough in Primorsky Krai, which peaked in 2023. The increase in incidence may be associated with a combination of factors, including the consequences of the COVID-19 pandemic and the natural cyclicity of the infection.

Ключевые слова: заболевание, заболеваемость в Приморском крае, коклюш, патогенез, статистика.

Key words: disease, incidence in Primorsky Krai, pertussis, pathogenesis, statistics.

Введение.

Bordetella pertussis (бактерия Борде-Жангу, палочка коклюша) представляет собой короткую овоидную неподвижную грамтрицательную палочку (коккобацилла), является аэробом, не образует спор и капсул. Бактерия очень требовательна к составу питательных сред и хорошо растет на среде Борде-Жангу (картофельно-глицериновом агаре) и казеиново-угольном агаре. Быстро погибает под воздействием солнечного света, повышенной температуры и дезинфицирующих средств.

Единственным природным хозяином и источником инфекции является человек (больной). В первую неделю заболевания диагноз часто остается неочевидным, что способствует активному распространению инфекции воздушно-капельным путем при тесном и достаточно длительном контакте. Заболеваемость регистрируется в течение всего года с подъемами в осенне-зимнее время. В настоящее время основную роль в распространении инфекции играют дети школьного возраста и взрослые с атипичной формой болезни [1].

Основной фактор патогенности с многосторонним действием — коклюшный токсин (ПТ, син.: экзотоксин, лимфоцитоз-стимулирующий фактор), оказывающий не только местное, но и общее системное действие. Этот белковый термостабильный АВ-токсин (инактивируется при 80 °С), повреждает реснитчатый эпителий дыхательной системы и является основным индуктором спастического кашля [2].

Крайне опасным осложнением, ведущим иногда к внезапной смерти, является ларингоспазм (чаще у детей 3–4 лет). Капиллярные бронхиты и бронхопневмонии, протекающие аналогично коревым, являются следствием присоединения вторичной инфекции. При этом могут исчезнуть типичные для коклюша приступы спастического кашля. У взрослых наблюдается ослабление затяжек (реприз) или даже их отсутствие. Отличить такие формы от обычных бронхитов и ларингитов бывает затруднительно.

Прогноз у детей старшего возраста относительно благоприятен, у детей младшего возраста и грудничков прогноз вызывает настороженность, особенно ввиду риска осложнений (у детей с низкой иммунологической резистентностью, страдающих спазмофилией или туберкулезом) [3].

Цель исследования.

Провести анализ эпидемиологической динамики заболеваемости коклюшем на территории Приморского края по данным Приморскстата в период с 2019 по 2023 гг. Проанализировать современные литературные данные за последние 5 лет и описать ключевые патофизиологические механизмы коклюша на основе данных литературы.

Научная новизна.

Анализ статистических данных для выявления частоты заболеваемости коклюшем в Приморском крае в период пандемии COVID-19 и в постпандемический период (вплоть до 2023 года) в соотношении с другими инфекционными заболеваниями.

Материалы и методы.

Для оценки распространённости коклюша в Приморском крае в период с 2019 по 2023 год был проведён ретроспективный эпидемиологический анализ. В качестве источника данных использовалась официальная статистика, представленная в комплексном сборнике «Приморский статистический ежегодник» на сайте Приморскстата г. Владивостока за указанные годы. Для выявления ключевых патофизиологических механизмов при коклюше был

проведен обзор научной литературы, охватывающий период с 2021 по 2025 год на основе данных платформы eLibrary.ru.

Результаты.

Согласно официальным статистическим данным за 2019–2023 гг., в Приморском крае зарегистрировано 1877 случаев заболевания коклюшем (табл. 1).

Таблица 1. Заболеваемость коклюшем у пациентов, проживающих на территории Приморского края в период с 2019–2023 гг.

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Число зарегистрированных случаев заболеваний					
Коклюш	168	62	6	32	1609
<i>На 100 000 человек населения</i>					
Коклюш	8,9	3,3	0,3	1,8	88,7

На 2023 год пришлось 85,72 % от общего числа случаев за весь период аналитики. Годовые показатели демонстрируют нелинейную динамику, фазы резкого спада и последующего взрывного роста:

- Спад 2019–2021 гг.: за два года заболеваемость сократилась в 28 раз (со 168 до 6 случаев, или на 96,4 %).
- Переломный 2022 год: отмечается рост в 5,3 раза по сравнению с 2021 годом (с 6 до 32 случаев), что стало предвестником масштабной вспышки.
- Пик 2023 года: заболеваемость увеличилась в 50,3 раза по сравнению с 2022 годом (с 32 до 1609 случаев) и в 259,7 раза по сравнению с минимумом 2021 года.

Показатели на 100 тыс. населения подтверждают абсолютную динамику, нивелируя возможные демографические изменения. Уровень заболеваемости вырос с 1,8 в 2022 году до 88,7 в 2023 году. Темп прироста составил 5,117 %. Среднегодовой показатель за 5 лет составляет 22,2 случая на 100 тыс., однако это значение существенно искажено экстремальным пиком 2023 года. Если исключить данные 2023 года, средний уровень за 2019–2022 гг. равен всего 5,6 на 100 тыс., что подчеркивает аномальность последнего отчетного года.

Для оценки эпидемиологической значимости коклюша проведем сравнение с другими нозологиями за пиковый 2023 год (табл. 2).

Таблица 2. Заболеваемость отдельными инфекционными заболеваниями у пациентов, проживающих на территории Приморского края в период с 2019–2023 гг.

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Число зарегистрированных случаев заболеваний					
Сальмонеллезные инфекции	571	299	298	241	393
Острые кишечные инфекции	18 377	11 643	11 663	13 937	14 364
<i>из них бактериальная дизентерия</i>	40	3	2	8	4
Вирусные гепатиты (острые и хронические)	773	400	283	478	869
Коклюш	168	62	6	32	1 609
Корь	3	1	–	–	19
Краснуха	–	–	–	–	–

Скарлатина	160	111	120	131	151
Ветряная оспа	12 843	6 107	7 115	10 457	9 652
Менингококковая инфекция	7	3	1	3	3
Острые инфекции верхних дыхательных путей, тыс.	16 222	18 724	23 800	26 200	24 694
Грипп	816	1143	135	330	1 804
На 100 000 человек населения					
Сальмонеллезные инфекции	30,3	16,0	16,1	13,2	21,7
Острые кишечные инфекции	976,5	623,3	630,4	761,2	792,2
<i>из них бактериальная дизентерия</i>	<i>2,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,4</i>	<i>0,2</i>
Вирусные гепатиты (острые и хронические)	41,1	21,4	15,3	26,1	47,9
Коклюш	8,9	3,3	0,3	1,7	88,7
Корь	0,2	0,1	–	–	1,0
Краснуха	–	–	–	–	–
Скарлатина	8,5	5,9	6,5	7,2	8,3
Ветряная оспа	682,4	326,9	384,6	571,1	532,3
Менингококковая инфекция	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2
Острые инфекции верхних дыхательных путей	305,3	349,8	440,3	479,7	447,8
Грипп	43,4	61,2	7,3	18,0	99,5

В структуре всех инфекций, представленных по данным Приморскстата (кроме ОРВИ/гриппа), на долю коклюша пришлось примерно 5,2 % от общего числа случаев инфекционных заболеваний.

Среди управляемых воздушно-капельных инфекций заболеваемость коклюшем (88,7 на 100 тыс.) в 10,7 раза превысила заболеваемость скарлатиной (8,3 на 100 тыс.), а показатель по коклюшу был в 88,7 раза выше, чем по кори (1,0 на 100 тыс.).

Для бактериальных инфекций с фекально-оральным и воздушно-капельным механизмом передачи уровень заболеваемости коклюшем был в 4,1 раза выше, чем сальмонеллезом (21,7 на 100 тыс.) и в 222 раза превышал заболеваемость бактериальной дизентерией (0,2 на 100 тыс.).

Относительно менингококковой инфекции заболеваемость коклюшем была выше в 443,5 раза. Учитывая общее число случаев коклюша за 5 лет (1877), этот параметр в 134 раза превысил число случаев менингококковой инфекции за тот же период (14).

Для количественной оценки изменений эпидемиологической динамики был рассмотрен индекс роста 2023/2019 гг., который равен 9,58. Это означает, что к 2023 году заболеваемость выросла в 9,6 раза по сравнению с допандемийным уровнем, а соотношение между максимальным и минимальным количеством случаев 2023/2021 показывает, что за два года заболеваемость возросла в 268 раз. На период низкой заболеваемости 2020–2022 гг. при-

шло лишь 5,3 % от общего числа случаев пятилетия (100 случаев из 1877). Такой разброс данных указывает на переход от спорадической заболеваемости к масштабному распространению и требует более тщательного подхода в изучении эпидемиологических аспектов.

Данные литературы свидетельствуют, что точный механизм патогенеза болезни до конца не изучен. Входными воротами инфекции является слизистая оболочка респираторного тракта. Палочки коклюша проявляют строгий тропизм к клеткам мерцательного эпителия, прикрепляются к ним и размножаются на поверхности слизистой оболочки, не проникая в кровоток. Размножение обычно происходит на протяжении 2–3 недель и сопровождается выделением ряда сильных экзотоксинов, основными из которых являются коклюшный токсин (РТ) и аденилатциклаза. В дальнейшем происходит разрушение возбудителя с высвобождением комплекса внутриклеточных факторов патогенности, включая коклюшный токсин, трахеальный цитотоксин, цитолетальный токсин (гемолизин) и др. Инфекция инициируется в дыхательных путях путём прикрепления микроорганизмов *B. pertussis* к ресничкам эпителия дыхательных путей. Развивается выраженная лейкоцитарная реакция, которая часто встречается у детей раннего возраста (1–3 года), заболевших коклюшем. Это приводит к обструкции мелких лёгочных сосудов и способствует формированию тяжёлой лёгочной гипертензии. Во время инфекции *B. pertussis* повышается уровень продукции брадикинина. Брадикинин повышает активность чувствительных нервов, участвующих в кашле, провоцируя приступы спастического кашля [4; 5].

Типичная клиническая картина коклюша наблюдается у непривитых детей. Выделяют 4 периода:

- 1) инкубационный (в среднем 3–14 дней);
- 2) катаральный или предсудорожный (10–13 дней);
- 3) судорожный или спастический (1–1,5 недели у иммунизированных детей и до 4–6 недель у непривитых);
- 4) период обратного развития (реконвалесценции), в котором, в свою очередь, выделяют раннюю (2–8 недель от начала болезни) и позднюю (спустя 2–6 месяцев) фазы.

Продолжительность заболевания обычно составляет от 6 до 12 недель и более. Симптомы развиваются в среднем от 7 до 10 дней с момента инфицирования. Катаральная фаза представляет собой неспецифический, слабовыраженный клинический воспалительный синдром. Для данной стадии наиболее характерны заложенность носа, ринорея, слезотечение, лёгкая боль в горле и «простудный» кашель. Стоит отметить, что клинические проявления данной стадии не отличаются высокой специфичностью и часто вызывают затруднения в диагностике заболеваний верхних дыхательных путей. Далее наступает пароксизмальная стадия, которая характеризуется усиленным кашлем. Приступы можно описать как повторяющийся сильный спастический кашель от пяти до десяти и более раз во время одного выдоха, за которым следует характерный звук, когда пациент внезапно пытается вдохнуть. Фаза приступов обычно длится 2–6 недель. Часто наблюдается рвота после кашля. Период выздоровления чаще всего длится от 1 до 12 недель и характеризуется снижением частоты и тяжести приступов кашля и рвоты [4; 5].

Согласно данным, в 2023 году в России было выявлено 27,8 тыс. случаев коклюша, что в девять раз больше, чем за весь 2022 год [6]. По информации Росстата, в 2023 году заболеваемость в стране достигла максимума за последние 30 лет [7]. В Приморском крае также отмечался значительный рост данной инфекции. Так, в одной из детских поликлиник Владивостока за неполный 2023 год коклюш был диагностирован более чем у 100 детей, что превысило общекраевой показатель за весь 2022 год [6].

Коклюшу характерна цикличность: периоды подъема заболеваемости сменяются периодами спада. В настоящий период по данным Росстата, наблюдается фаза подъема [8]. Важно отметить, что влияние пандемии COVID-19 могло усугубить ситуацию: в период самоизоляция-

ции многие дети пропустили плановую вакцинацию, входящую в национальный календарь прививок [6].

В результате сочетания нескольких факторов — длительной самоизоляции, снижения антигенной нагрузки, уменьшения социальных контактов и сокращения охвата вакцинацией — после возвращения к обычной жизни наблюдается общий рост респираторных заболеваний, включая коклюш [6].

Резкий скачок роста больных нередко связывают с тем, что люди массово отказываются от прививок, считая их вредными.

Эпидемиологами утверждается, что вспышки коклюша случаются каждые шесть-семь лет, и связывают это с цикличностью данной острой антропонозной инфекции. По данным Росстата, в 2018 году в Приморье было зарегистрировано 86 случаев коклюша, в 2019 — 168, в 2020 — 62, в 2021 — всего 6, в 2022 — 32 [8].

Чаще всего коклюшем болеют дети. Однако заболеваемость среди взрослых также регистрируется. Клиническая картина коклюша у взрослых практически идентична таковой у детей, особенно у тех, кто был привит давно или получил неполный курс вакцинации. Существует значительная группа лиц в возрасте 20–35 лет с недостаточным иммунитетом против коклюша [6].

В связи со вспышкой заболевания в 2023–2024 г. стала активно применяться вакцина «Адасель» (аналог АКДС), содержащая коклюшный компонент. Эта вакцина официально разрешена к применению у взрослых, что актуально для защиты лиц, находящихся в очагах заболевания, и формирования иммунитета [6].

Заключение.

На основе проведенного анализа статистических данных по заболеваемости коклюшем в Приморском крае до 2023 года включительно, опубликованных на сайте Приморскстата в «Приморском статистическом ежегоднике», установлен крайне нестационарный характер эпидемического процесса с выраженной тенденцией к росту, особенно в послепандемийный период. Полученные статистические показатели убедительно свидетельствуют о переходе от sporadических случаев заболеваемости коклюшем к его масштабному распространению во всех возрастных группах населения. Это подтверждает необходимость усиления и оптимизации стратегий иммунопрофилактики коклюша, особенно в свете влияния пандемии COVID-19 на эпидемиологическую ситуацию и возможного снижения охвата вакцинацией в предшествующие годы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусарова М. Вакцинация: когда и от чего прививаться // РБК. 2024. URL: <https://www.rbc.ru/society/28/05/2024/6655b2da9a794756999fe113> (дата обращения: 13.12.2025).
2. Заболеваемость коклюшем в России в прошлом году выросла в 9 раз // Новости Владивостока на VL.ru. 2024. URL: <https://www.newsvl.ru/vlad/2024/01/17/221603/> (дата обращения: 12.12.2025).
3. Кафарская Л. И. Микробиология: возбудители бактериальных воздушно-капельных инфекций. 4-е изд. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 115 с.
4. Ларшутин С. А., Валишин Д. А., Просвиркина Т. Д., Хабелова Т. А. Коклюш у детей: методические рекомендации. Уфа: Башкирский государственный медицинский университет. 2019. 76 с.
5. Маслянинова А. Е., Радченко Т. С., Аракелян Р. С., Курбангалиева А. Р. Эпидемиологические аспекты коклюша у детей // Вестник Авиценны. 2023. Вып. 25, № 3. С. 414–423. DOI 10.25005/2074-0581-2023-25-3-414-423.
6. Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 379 с.

7. Поздняков А. «Нежная как роза и коварная». Об опасности бактерии, вызывающей коклюш, рассказывает инфекционист ИНВИТРО // INVITRO. 2025. URL: https://www.invitro.ru/moscow/about/press_relizes/nezhnaya-kak-roza-i-kovarnaya-ob-opasnosti-bakterii-vyzyvayushchey-koklyush-rasskazyvaet-infektsioni/ (дата обращения: 12.12.2025).

8. Попов А. Ф., Колпаков С. Л., Захарова Г. А., Иванис В. А., Бондарь Г. Н. Клинико-эпидемиологическая характеристика лихорадки денге в Приморском крае // Тихоокеанский медицинский журнал. 2024. № 3. С. 34–38. DOI 10.34215/1609-1175-2024-3-34-38.

9. Тюкавкина С. Ю., Харсеева Г. Г. Коклюш: эпидемиология, биологические свойства *Bordetella pertussis*, принципы лабораторной диагностики и специфической профилактики // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2014. № 4. С. 50–59.

Поступила в редакцию: 29.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Баранская М. С., Кожемякина Е. А.,

Чагина Е. А., 2026.